

ӘОК 373.167.1:54
ХИМИЯ САБАҒЫНДА ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖАСАУ
БАРЫСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ БІЛІМІН БАҚЫЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ
ТӘСІЛДЕРІ

НАЗБОЛАТ АҚЕРКЕ НАЗБОЛАТҚЫЗЫ
ОРЫНБАЕВА ШҰҒЫЛА ҚАЙРАТҚЫЗЫ
ОШАҚБАЙ НҰРСАЯ ЖҰМАБАЙҚЫЗЫ

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің химия факультетінің
студенттері

Ғылыми жетекші – **КОКИБАСОВА Г.Т.** х.ғ.к., асоц. профессор, бейорганикалық
және техникалық химия кафедрасының профессоры
Қарағанды, Қазақстан

***Аннотация:** Мақалада химия сабағында зертханалық жұмыстарды орындау кезінде оқушылардың білімін бақылаудың заманауи, автоматтандырылған тәсілдері қарастырылады. Kahoot және LearningApps платформалары арқылы бағалау оқушылардың теориялық білімін бекітіп, практикалық дағдыларын дамытуға әсер еткені анықталды.*

***Кілт сөздер:** зертханалық жұмыс, заманауи бағалау әдістері, автоматтандырылған бақылау, Kahoot, LearningApps, цифрлық технологиялар, оқушылардың білімін бағалау, химия сабағы, білім сапасы.*

Оқушылардың жаңа материалды қабылдау және меңгеру бойынша жұмыс жүйесінде зертханалық-практикалық жұмыс әдісі кеңінен қолданылады. Көптеген көрнекті ғалымдар зертханалық-тәжірибелік жұмыстардың үлкен рөліне ие болды. "Химияны", - деп атап өтті М. В. Ломоносов, - практиканың өзін көрмей және химиялық операцияларға қабылданбай-ақ, ешбір жолмен үйрену мүмкін емес". Басқа көрнекті орыс химигі Д. И. Менделеев ғылым қарсаңында жазу: бақылау, болжам, тәжірибе, сол арқылы танымның тәжірибелік (зертханалық) әдістерінің маңызды мәнін көрсете отырып бейнеленгенін атап өтті. Зертханалық-практикалық жұмыстар оқыту әдісі ретінде көп жағдайда зерттеу сипатында екенін көрсетеді және бұл мағынада дидактикада жоғары бағаланады. Олар оқушылардың қоршаған ортаға деген терең қызығушылығын, ұғынуға ұмтылысын, қоршаған құбылыстарды зерделеуге, алынған білімді практикалық және теориялық мәселелерді шешуге қолдануды оятады. Бұл әдіс тұжырымдарда адалдықты, ойдың ізгілігін тәрбиелейді. Зертханалық-практикалық жұмыстар оқушыларды заманауи өндірістің ғылыми негіздерімен таныстыруға, техникалық оқыту үшін алғышарттар жасай отырып, реактивтермен, аспаптармен және аспаптармен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді [1]. Кез келген зертханалық жұмыс қатаң ғылыми принциптерге негізделуі тиіс. Оқушылар эксперименттің мәні мен мақсатын түсінуі және оның негізінде жатқан теориялық алғышарттарды меңгеруі тиіс. Сондықтан зертханалық жұмыстардың техникасын жетік меңгеру үшін химияның, физиканың және олармен аралас ғылымның теориялық негіздерін жақсы білу қажет. Сол себептен, бұл жұмыста химия сабағында зертханалық жұмыстарды жасау барысында оқушылардың білімін бақылаудың заманауи тәсілдерін зерттеудің нәтижесін жариялап отырмыз. Басты идеямыз: химия зертханалық жұмыстарын жүргізу барысында, автоматтандырылған бағалау бағдарламасын қолдану арқылы, оқушылардың практикалық дағдыларын және химия сабағына деген қызығушылығын арттыру.

XXI ғасыр - жоғары компьютерлік технологиялар ғасыры. Ақпараттық технологияның даму кезеңінде қазіргі заманғы білімді және білікті жұмысшыларды даярлау мұғалімнің басты міндеті болып табылады. Заманауи білім беру жүйесінің ерекшелігі - өзін-өзі жетілдірудің қажеттілігі біліммен жабдықтау үшін ғана емес, сонымен қатар өзін-өзі тәрбиелеуді дамыту

болып табылады. АКТ-ны кеңінен қолдану білімге қол жетімділікті кеңейтуге, өмір бойы білім алуға көшуге көмектеседі (Life Long Learning - LLL парадигмасы), бұл ақпараттық қоғам мен білімге негізделген экономиканың даму жағдайларына үнемі бейімделуді қамтамасыз етеді [2].

Қазіргі әлемде әртүрлі білім беру технологияларын, соның ішінде мобильді қосымшаларды қолдану ересектерде де, балаларда да кеңінен таралып келеді. Бүгінгі таңда мектеп мұғалімдеріне арналған ақпараттық технологиялар құралдарының үлкен жиынтығы бар [3].

Біз ұсынып отырған әдістеме бойынша зертханалық жұмысты бағалау 3 бөлімнен тұрады:

1. Зертханалық жұмыс жасауға рұқсат алу
2. Зертханалық жұмысты орындау
3. Орындалған жұмысты қортындылау.

Зертханалық жұмыс жасауға рұқсат алу – Kahoot және Learningapps.org сервистері арқылы жүргізілді.

Kahoot деген кез-келген академиялық пәнге және кез-келген жасқа сәйкес келетін ойын түрінде оқытудың тегін платформасы.

Бұл қызметті пайдалану сыныптағы кері байланыс үшін қымбат қашықтықтан сатып алу үшін тамаша алмастырғыш болып табылады. Сізге тек Интернет байланысы бар компьютер, проектор, сыныптағы балаларға арналған аудио колонкалар және смартфондар (немесе планшеттік компьютерлер) қажет. Түсінуді тексеру немесе қандай да бір мәселені талқылау нағыз қызықты ойынға айналады.

Kahoot-те құрылған тапсырмалар оларға фотосуреттер мен тіпті бейнероликтерді қосуға мүмкіндік береді. Викторина, тестілеу қарқыны әр сұрақ бойынша уақыт шегін белгілеу арқылы реттеледі [4].

Қажет болса, мұғалім қойылған сұрақтарға жауаптар үшін дұрыс жауаптар мен жылдамдық үшін ұпай енгізе алады. Бағалау тақтасы мұғалімнің компьютерінде көрсетіледі. Тестке қатысу үшін оқушылар жай ғана қызметті ашып, мұғалім ұсынатын PIN-кодты компьютерден енгізу керек. Оқушыға құрылғыда дұрыс жауапты таңдағаны ыңғайлы.

Kahoot сияқты тағы да бір сервис ол LearningApps.org сервисі [5]. Бұл сайт арқылы оқушыларға көптеген тапсырмалар құрастыруға болады. Және де сабақ барысында қолдануға өте тиімді. Интернет-сервис сізге өз жаттығуларыңызды, тапсырмаларды, қосымшаларды құруға, оларды әр түрлі форматта сақтауға, кітапханадан дайын модульдерді қолдануға, пайдаланушылар арасында еркін ақпарат алмасуға, сыныптар құруға және сол жерде оқушыларды тіркеуге, оқушылардың жұмысын ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Педагогикалық тәжірибе барысында екі зертханалық жұмысқа осы бағдарламалы оқыту әдістемісі қолданылды .

Зерттеу 8 «А» сынып оқушыларымен Қарағанды облысы білім басқармасының «Дарын» мамандандырылған мектеп интернаты базасында өткізілді. Сыныпта барлығы 17 оқушы бар. Сегізінші сыныбының жоспары бойынша үшінші тоқсанда екі зертханалық жұмыс болды. Соған байланысты жұмыс жоспарлары жасалынды:

- 1) №5 зертханалық жұмыс «Заттардың ерігіштігін зерттеу»
- 2) №6 зертханалық тәжірибе «Концентрлі ерітінділер дайындау».

Осы жұмыстар бойынша зерттеу жүргізілді. Мысалы ретінде №5 зертханалық жұмыс «Заттардың ерігіштігін зерттеу» қарастырайық.

Жұмыстың мақсаты: Концентрациялары әртүрлі ерітінділер дайындауды үйрену.

Реактивтер: қант, ас тұзы , дистилденген су.

Құрал-жабдықтар: 250 мл-лік стакан, 50 мл-лік өлшеуіш қолба, шыны таяқша, таразы , цилиндр.

Жұмыстың барысы:

- 1.Зертханалық жұмыс жасауға рұқсат алу.

Зертханалық жұмысты бастамас бұрын, әрбір оқушының белгілі бір уақыт аралығында дайындығын көруге болады. Kahoot сервисі бойынша оқушылар жұмыс жасауға рұқсат алады. Зертханалық жұмыс жасауға рұқсат алу үшін келесідей тапсырмалар жасалынды: қосымша бойынша осы зертханалық жұмысқа қатысты 5 сұрақ қойылады, әр сұраққа 5 балдан. Рұқсат алуға 5-7 минуттай уақыт беріледі. Мұғалім осы қосымша арқасында қандай оқушы қанша сұраққа дұрыс жауап бергенін көре алады. Келесідей сұрақтар болды:

1. Берілген температурада еріткіштің 100 немесе 1000 грамында ери алатын зат массасымен анықталатын шама?

А) Концентрация Ә) Ерігіштік Б) Молярлы масса В) Мольдік масса

2. Ерітінді деп еріткіш пен еріген заттан тұратын біртекті жүйені айтады. (True or False әдісі)

3. Ерігіштікке қандай факторлар әсер етеді.

А) Концентрация Ә) Көлем Б) Температура В) Масса

4. Берілген температурада одан әрі ерімейтін ерітінді қалай аталады?

А) Қанықпаған Ә) Қаныққан Б) Ерітінді В) Еріткіш

5. Ерігіштіктің көлемге тәуелділігін ерігіштік қисығы дейді.

(True or False әдісі)

Егер сұрақтарға жауап бермесе онда рұқсат берілмейді, яғни оқушыға қосымша тапсырма беріледі. Барлық тапсырма орындалғаннан кейін ғана оқушы зертханалық жұмысты жасай алады. Рұқсат алынғаннан кейін оқушы жұмыс орындауға кіріседі. Жұмыс жасалғаннан кейін оқушылардан қорытынды сұралады.

2. Жұмыс орындау (15 минут), әр оқушыға максималды 25 балл беріледі. Жұмыс орындау барысында оқушылардың қауіпсіздік ережені сақтауы, химиялық ыдыстарды дұрыс қолдануы, ептіліктері бағаланады.

1- тәжірибе:

Массасы 150 г 5%- дық қант ерітіндісін дайындайды.

2- тәжірибе:

Ас тұзының молярлық концентрациясы 0,25 моль/л 250 мл ерітіндісін даярлауға қажетті тұздың массасы.

3. Орындалған жұмысты қортындылау

Қорытындыға келесідей парақшаларды таратып берілді. Яғни, төмендегі сұрақтарға (1 кесте) жауап беру арқылы қаншалықты теорияны түсінгендерін көруге болады. (20 минут).

1 кесте

Тапсырмалар

1	Білу	Ерітінді дегеніміз не?	
2	Түсіну	Ерітіндінің формуласын және өлшем бірлігін жаз	
3	Қолдану	Тұз қышқылының 0,25 л 15 %-дық (ρ=1,035 г/мл) ерітіндідегі массасын табындар.	
4	Талдау	Қаныққан және қанықпаған ерітінділерді салыстырындар	
5	Жинақтау	Реакция үшін қажетті реактив NaCl ерітіндісін қалай дайындауға болады? Өлшегіш колбаны қолдан.	

6	Бағалау	Күнделікті өмірде қолданылатын ерітінділерге мысал келтіріңдер	

Зертханалық жұмыс жасалынғаннан кейін, оқушылардың нәтижелері жиналды және мұқият талданды, жұмыс барысында әр оқушыға көңіл бөлінді, осы бақылауларда ескерілді.

Зертханалық жұмысты талдау барысында, осы тақырып бойынша сыныптың білім деңгейі 72 пайызды құрады.

2 кесте

№5 зертханалық жұмыс нәтижелері

Оқушы	1 деңгей	2 деңгей	3 деңгей	Қорытынды баға
Алибек	20	25	42	87
Ақбота	25	25	50	100
Айсара	15	20	33,2	68,2
Бакгүлім	25	25	42	92
Бекагаділ	15	20	24,9	59,9
Бақдаулет	10	20	24,9	54,9
Мирас	25	25	50	100
Нұрсұлтан	25	25	50	100
Нұрғаным	15	20	33,2	68,2
Ерасыл	10	15	33,2	58,2
Темірлан	15	20	24,9	59,9
Азина	20	25	42	87
Саламат	15	20	16,6	51,6
Ұлпан	5	15	16,6	36,6
Нұрасыл	10	10	24,9	44,9
Иманғали	15	20	33,2	68,2
Қазбек	15	20	33,2	68,2
Орташа бал				72

Осы нәтижелерді диаграмма арқылы көрсетсек (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Оқушылардың жасалынған №5 зертханалық жұмыс бойынша нәтижелері
ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

№5 зертханалық жұмыс барысында екі оқушы төмен бал алды. Оқушылар қосымша тапсырма орындау арқылы жұмыс жасауға кірісті. Осы екі оқушымен сабақтар соңында қосымша сабақтар жүргізіліп отырылды. Олар келесі жұмыс жасау барысында жақсы көрсеткіштер көрсетті.

№6 зертханалық жұмысты 17 оқушы орындады. Зертханалық жұмысты талдау барысында, (3 кесте) осы тақырып бойынша сыныптың білім деңгейі 76,75 пайызды құрады.

3 кесте

№6 зертханалық жұмыс нәтижелері

Оқушы	1 деңгей	2 деңгей	3 деңгей	Қорытынды баға
Алибек	25	25	42	92
Ақбота	25	25	50	100
Айсара	20	20	33,2	73,2
Бақгүлім	25	25	42	92
Бекағаділ	20	25	24,9	69,9
Бақдаулет	15	20	33,3	68,3
Мирас	25	25	50	100
Нұрсұлтан	25	25	50	100
Нұрғаным	20	20	33,2	73,2
Ерасыл	10	15	33,2	58,2
Темірлан	15	25	33,2	73,2
Азина	25	25	42	92
Саламат	15	20	16,6	51,6
Ұлпан	10	15	24,9	59,9
Нұрасыл	10	20	24,9	54,9
Иманғали	15	20	33,2	68,2
Қазбек	15	25	33,2	78,2
Орташа бал				76,75

Осы нәтижелерді диаграмма арқылы көрсетсек (Диаграмма 2)

Диаграмма 2. Оқушылардың жасалынған №6 зертханалық жұмыс бойынша нәтижелері

Бірінші жұмыспен екінші жұмысты салыстыратын болсақ, екінші жұмыс нәтижелері бірінші жұмысқа қарағанда жоғары. Және келесі жұмыс жасау барысында жақсы көрсеткіштер көрсетті.

Сабақта дамитын ортаны құрудың алғышарты - рефлексия кезеңі. Әр сабақтың соңында оқушылар «Кірістіру» әдісін қолдана отырып кері байланыс жасалды. Бұл әдісті 1984 жылы Чикаго университетінің профессоры Донна Огле ұсынған. Оның мақсаты - таным процесінде рефлексияны дамыту. Ол үшін төмендегі кестені (4 кесте) толтыру қажет.

4 кесте

Рефлексия

Білемін	Үйрендім	Білгім келеді
---------	----------	---------------

Кері байланыс оқушыларға тақырып бойынша түсінгенін, берілген материалды қаншалықты түсінгенін, жетістігін анықтауға мүмкіндік береді, ал мұғалімге сабақты өткізу кезінде сабақ материалының оқушыға қаншалықты қолжетімді, түсінікті болғанын, оқушылардың қызығушылығын анықтауға көмектеседі. Төменде 8 «А» сынып бір оқушысы «№5 зертханалық тәжірибе «Заттардың ерігіштігін зерттеу»» лабораториялық сабағындағы толтырған кестесі (5 кесте).

5 кесте

8 сынып оқушысының жазған рефлексиясынан үлгі

Білемін	Үйрендім	Білгім келеді
Су ең күшті ерігіштердің бірі. Ерітінді еріген зат пен еріткіштен тұрады. Ол қаныққан және қанықпаған болып бөлінеді.	Әртүрлі заттардың суда ерігіштігін анықтауды үйрендім. Жақсы еритін, суда ерімейтін қосылыстарды қалай ажыратуға болатынын білдім.	Басқа да қандай ерігіштер бар екенін білсем деймін.

Әр зертханалық сабақ соңында қолданылған әдіс бойынша оқушылар баға беріп отырды: «өте жақсы, жақсы, нашар». Нәтижесі 6 кестеде ұсынылған.

6 кесте

Рефлексия нәтижелері

Барлығы қатысты	өте жақсы	жақсы	нашар
1-ші зертханалық жұмыс			
17	13	4	0
2-ші зертханалық жұмыс			
17	15	2	0

Диаграмма 4. Рефлексиясының нәтижесі

Диаграммада көрсетілгендей сабақтың екінші зертханалық жұмыс бірінші зертханалық жұмысқа қарағанда қызықтырақ өтті. Оқушылар өздерін еркін сезініп, ойларын бөлісіп, топтың психикалық эмоционалдық ахуалы жоғары екенін көрсетті.

Заманауи білім беру технологияларын қолдану мектепке болашаққа сеніммен қарауға мүмкіндік береді. Өйткені, мектепте барлығы бір мақсатқа бағынады - оқушыларды даярлау сапасы бүгінгі күннің ғана емес, ертеңгі қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Оқушылардың өзіндік жұмысына, оқытудың ұжымдық формаларына, қажетті дағдыларды қалыптастыруға бағытталған оқу процесінің жаңа моделін енгізу қазіргі заманғы сын-қатерлерге барабар жауап болып табылады.

Химияны оқыту кезінде оқушылардың сабақ үлгерімі, практикалық дағдыларын арттыру мақсатында ақпараттық технологиялар қолданылды, практикалық дағдыларын жетілдіру мақсатында әртүрлі тәсілдері ұсынылды.

Оқушылардың алған білімін бағалау үшін әдістемесі тұрғысынан бағалау әдістері құрастырылды. Химия зертханалық жұмыстарын жүргізу барысында, автоматтандырылған бағалау бағдарламасын қолдану арқылы, оқушылардың практикалық дағдыларын және химия сабағына деген қызығушылығын арттыруға болады деген гипотезамыз дәлелденді.

Автоматтандырылған бағалау бағдарламасы әдістемесінің пәндік оқытудағы артықшылықтары анықталынды.

Экспериментті қорытындылай келе, заман дамыған сайын, педагогикалық салада да жаңа әдіс – тәсілдер дамып отырады. Осы жаңа әдістің бірі бұл – автоматтандырылған бағалау әдісі. Бұл әдіс арқылы оқушылар өздерінің практикалық дағдыларын және химия сабағына деген қызығушылықтарын арттыра алады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Аршанский Е.Я. О химическом эксперименте в гуманитарных классах //Химия в школе. - 2002. - №2. - С. 63 - 67.
2. . Sadykov T., Kokibasova G., Minayev Y., Ospanova A, Kasymova, M. A systematic review of programmed learning approach in science education //Cogent Education. –2023. – № 10 (1). - Режим доступа <https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2189889>.
3. Harrison C.R. The use of digital technology in the class and laboratory / C.R. Harrison // *Analytical and Bioanalytical Chemistry*. – 2013. - 405(30). <https://doi.org/10.1007/s00216-013-7299-x>
4. Матросов В.Л., Грапнев В.Л., Траинев И.В. Интенсивные педагогические информационные технологии: Организация процессов обучения. - М.. 2000.
5. Harrison C.R. The use of digital technology in the class and laboratory / C.R. Harrison // *Analytical and Bioanalytical Chemistry*. – 2013. - 405(30). <https://doi.org/10.1007/s00216-013-7299-x>